

बिहार के समस्तीपुर जिला में शस्य गहनता का वितरण प्रतिरूप

Distribution Pattern of Cropping Intensity in Samastipur District of Bihar

Paper Id : 18320 Submission Date : 06/11/2023 Acceptance Date : 10/11/2023 Publication Date : 15/11/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10393847

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

विश्वमोहन दास

सहायक प्राध्यापक
भूगोल विभाग
डोरंडा महाविद्यालय, रांची
विश्वविद्यालय
रांची, झारखण्ड, भारत

राजीव रंजन श्रीवास्तव

वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक
भूगोल विभाग
संत जेवियर महाविद्यालय,
रांची विश्वविद्यालय
रांची, झारखण्ड, भारत

सारांश

समस्तीपुर जिला कृषि के दृष्टिकोण से समृद्ध जिला है। यह जिला निरंतर एक व्यापारिककृषि की ओर बढ़ रही है। यह जिला कृषि के दृष्टिकोण से सतत विकास कर रही है। वर्तमान में भारत की शस्य गहनता 145 प्रतिशत के करीब है। बिहार की शस्य गहनता 144 प्रतिशत है वहीं समस्तीपुर जिला का शस्य गहनता देश तथा राज्य के औसत से अधिक है जो कि 175 फिसदी के करीब है। इस जिला में शस्य गहनता के वितरण में एक समानता नहीं है। प्रखण्डवार शस्य गहनता का अध्ययन किया जाय तो यह देखने को मिलता है कि अधिकांश प्रखण्ड में उच्च शस्य गहनता, केवल दो प्रखण्ड में निम्न शस्य गहनता तथा एक प्रखण्ड में अति उच्च शस्य गहनता पाया जाता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Samastipur district is a rich district from agricultural point of view. This district is continuously moving towards commercial agriculture. This district is continuously developing from the agricultural point of view. Presently India's cropping intensity is around 145 percent. The cropping intensity of Bihar is 144 percent, whereas the cropping intensity of Samastipur district is more than the average of the country and the state, which is around 175 percent. There is no uniformity in the distribution of cropping intensity in this district. If the block-wise cropping intensity is studied, it is seen that high cropping intensity is found in most of the blocks, low cropping intensity is found in only two blocks and very high cropping intensity is found in one block.

मुख्य शब्द

शस्य गहनता, व्यापारिककृषि, तापमान, समस्तीपुर।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Climate, Rainfall, Temperature, Maize, Wheat and Samastipur.

प्रस्तावना

समस्तीपुर जिला भारत देश के बिहार राज्य के उत्तर में स्थित है। समस्तीपुर जिले का अक्षांशीय विस्तार 25⁰30'00" से 25⁰55'00" उत्तरी है, तथा देशांतरीय विस्तार 85⁰37'50" से 86⁰23'30" पूर्वी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह जिला बिहार का 14वाँ जिला है। समस्तीपुर बिहार के मध्य में स्थित एक स्थलरुद्ध जिला है। यह जिला वर्तमान में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस जिले की स्वतंत्र पहचान 14 नवंबर 1972 को दरभंगा जिला से विलगाव के रूप में हुआ है। समस्तीपुर जिला का कुल क्षेत्रफल 2904 वर्ग कि0मी0 है। समस्तीपुर जिले के अंतर्गत 4 अनुमंडल 20 प्रखण्ड 5 नगर, ग्राम पंचायतों की संख्या 381

तथा राजस्व ग्रामों की संख्या 1250 है। 2011 के जनगणना के अनुसार समस्तीपुर जिले की कुल जनसंख्या 42,61,566 है जिसमें पुरुष की संख्या 22,30,003 तथा महिला की संख्या 20,31,563 है। नगरीय जनसंख्या 1,47,797 तथा ग्रामीण जनसंख्या 41,13,769 है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 3.47 है। समस्तीपुर जिले की प्रमुख नदियाँ बूढ़ी गंडक, बाया, कोसी, कमला, करेह, झमवारी और बलान है। बूढ़ी गंडक इस जिले के बीच से होकर गुजरती है। गंगा नदी इस जिले के दक्षिण सीमा बनाते हुए गुजरती है। समस्तीपुर जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। इस जिले के 83 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इस जिले की शुद्ध कृषि योग्य भूमि 1749.24 वर्ग कि०मी० है वहीं कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 2859.35 वर्ग कि०मी० है। कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित है। कृत्रिम सिंचाई के मुख्य साधन ट्यूबवेल, नहर, तालाब, कुआँ मुख्य साधन है।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आने वाले 20 प्रखण्डों की फसल गहनता का आंकलन करना।
2. फसल गहनता में असमान वितरण के कारण, प्रबंधन एवं नियोजन की संभावनाओं का अध्ययन करना।
3. शस्य गहनता के आधार पर समस्तीपुर जिला के कृषि की स्थिति एवं विकास के स्तर का अनुमान लगाना।

साहित्यावलोकन

समस्तीपुर जिला एक मैदानी भू-भाग है। अतः यह कृषि क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि के अंतर्गत अलग-2 समयों में बहुत सारे विद्वानों एवं भूगोलवेत्ताओं ने अनेक अध्ययन प्रस्तुत किये हैं। कृषि का स्थानीयकरण, फसल पालन, शस्य गहनता, शस्य संकेन्द्रण, कृषि भूमि उपयोग आदि पर विश्व एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अनुसंधान किये गये हैं। बी. ज्वारकिन के भूमि भौतिक गुणों और कृषि पद्धति के आधार पर शस्य उत्पादन प्रणाली, शस्य चक्र से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किये हैं। कृषि क्षमता के निर्धारण में शफी, भाटिया, जसबीर सिंह, ब्रजभूषण सिंह त्यागी के कार्य महत्वपूर्ण रहे हैं। विजय राम सिंह (1979) ने कृषि उत्पादन की गहनता का द्वि-विमीय चित्र प्रस्तुत किया।

सामग्री और**क्रियाविधि**

यह लेख जिला सांख्यिकीय कार्यालय तथा जिला कृषि विभाग से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों के सहयोग से तैयार किया गया है। प्रस्तुत लेख कृषि वर्ष 2020-21 के आधार पर तैयार किया गया है। इस लेख में सर्वप्रथम समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कुल 20 प्रखण्डों को सकल फसल क्षेत्र तथा शुद्ध बोये गये क्षेत्र को तालिकाबद्ध किया गया है। तालिकाबद्ध आँकड़ों को शस्य गहनता सूचकांक निकालने हेतु सूत्रों को प्रयोग किया गया है। शस्य गहनता सूचकांक निकालने हेतु काफी प्रचलित सूत्र बी. बी. सिंह द्वारा तैयार किया गया है जो कि इस प्रकार है।

सकल बोया गया क्षेत्र

$$\text{शस्य गहनता} = \frac{\text{.....} \times 100}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}}$$

विश्लेषण

उपर्युक्त सूत्र में सकल बोया गया क्षेत्र से तात्पर्य वह क्षेत्र है जो किसी किसान द्वारा एक कृषि वर्ष के चारों मौसम अर्थात् भदई, अगहनी, रबी तथा गर्मा में लगाये गये कुल फसल आच्छादित क्षेत्रों के योग से है। वहीं शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह होता है जिसमें एक कृषि वर्ष में कम से कम एक बार फसल बोयी गई हो। अगर किसी भूमि में एक वर्ष में दो बार फसल ली गई हो तो उस भूमि की गणना सकल फसल क्षेत्र में दो बार की जाएगी जबकि शुद्ध बोया गया क्षेत्र में केवल एक ही बार उस भूमि की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है उसने खरीफ मौसम पूरे 10 हेक्टेयर पर फसल लगाई फिर उसने रबी मौसम में 6 हेक्टेयर जमीन में फसल लगाई अर्थात् एक कृषि वर्ष में उनके पास शुद्ध बोया गया क्षेत्र 10 हेक्टेयर है जबकि सकल बोया गया क्षेत्र 10+6=16 हेक्टेयर हुआ।

इस प्रकार, शस्य गहनात्र $16/10 \times 100 = 160\%$

अर्थात्, किसान द्वारा दिये गये उदाहरण से वहाँ की शस्य गहनता 160% प्राप्त हुआ।

शस्य गहनता का वितरण प्रतिरूप

तालिका संख्या-1

समस्तीपुर जिला: शस्य गहनता तालिका (वर्ष 2020-21)

क्र.संख्या	प्रखंड का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल एकड़	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	सकल बोया गया क्षेत्र	शस्य गहनता
1.	समस्तीपुर	35387.52	22720.66	33983.80	149.57
2.	कल्याणपुर	56997.52	37718.65	56818.32	150.63
3.	खानपुर	35402.25	22000.04	53983.92	245.38
4.	वरिसनगर	32096.08	23598.62	39625.90	167.91
5.	पूसा	18807.12	13356.42	28854.12	216.03
6.	ताजपुर	18941.66	12024.54	28860.47	240.01
7.	मोरवा	31142.00	23245.68	41436.36	178.25
8.	सरायरंजन	35565.35	24930.59	36395.20	145.98
9.	दलसिंहसराय	22904.23	11952.70	19321.51	161.64
10.	विधापतिनगर	20502.23	11236.35	34019.75	302.76
11.	उजियारपुर	44089.53	20483.72	35104.97	171.37
12.	पटोरी	26436.55	18462.23	24397.10	132.14
13.	मोहनपुर	22737.67	13181.60	16031.55	121.62
14.	मो0 नगर	31890.50	18486.44	33282.67	180.03
15.	रोसडा	26601.30	16161.43	24837.00	153.68
16.	विभूतिपुर	51969.72	36000.57	63883.97	177.45
17.	शिवाजीनगर	34209.51	23559.43	38256.40	162.38
18.	हसनपुर	37583.11	27282.84	37395.83	137.06
19.	विथान	29206.74	20286.75	44347.09	218.60
20.	सिधिया	35918.26	24460.72	28061.81	114.72

स्रोत: जिला सांख्यिकी कार्यालय, समस्तीपुर

तालिका संख्या-2

प्रखण्डवार शस्य गहनता श्रेणियन क्रम: जिला समस्तीपुर

शस्य गहनता श्रेणियन	शस्य गहनता की माप	प्रखण्ड का नाम
निम्न शस्य गहनता	130 से कम	मोहनपुर, सिंघिया
मध्यम शस्य गहनता	130 से 160 तक	समस्तीपुर, कल्याणपुर, सरायरंजन, पटोरी रोसड़ा, हसनपुर
उच्च शस्य गहनता	160 से 250 तक	खानपुर, वारिसनगर, पूसा, ताजपुर, मोरबा, दलसिंहसराय, उजियारपुर, मो.नगर, विभूतिपुर, शिवाजीनगर, विथान
अति उच्च शस्य गहनता	250 से अधिक	विद्यापतिनगर

स्रोत: जिला सांख्यिकीय कार्यालय समस्तीपुर